

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

**SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA
MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.**

t.f.d., prof. Xotamov Asadulla Toshtemirovich

“Shahar qurilishi va xo‘jaligi” kafedras mudiri, TAQU

ass. O‘rinov Murodjon Zayni o‘g‘li

I-bosqich tayanch doktoranti,

“Shahar qurilishi va xo‘jaligi” kafedras, TAQU

Annotatsiya. Ushbu maqolada muqobil energiya sohasida xorij mamlakatlardan jalb etilgan investitsion muhitni shakllantirish hisobiga, aholini qayta tiklanuvchi energiya bilan ta‘minlanish darajasini ko‘tarish va shunga bog‘liq moliyaviy hisobotlarini zamonaviy innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini faollashtirish va davlat boshqaruvining tashkiliy-huquqiy asoslari asosida tashkil qilish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье показаны пути повышения уровня энергоснабжения населения возобновляемыми источниками энергии и организации связанной с этим финансовой отчетности на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, активизации современных механизмов управления и на основе организационно-правовых основ государственного управления, за счет формирования инвестиционной среды, привлекаемой из зарубежных стран в области альтернативной энергетики.

Abstract. This article shows ways to increase the level of energy supply to the population with renewable energy sources and the organization of related financial reporting on the basis of modern innovative ideas, developments and technologies, the activation of modern management mechanisms and on the basis of the organizational and legal foundations of public administration, through the formation of an investment environment attracted from foreign countries in the field of alternative energy.

Kalit so‘zlar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ko‘p kvartirali uylar, quyosh panellari, raqobat muhiti, xizmat, boshqaruv mexanizmi, energetika.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, многоквартирные дома, солнечные панели, конкурентная среда, сервис, механизм управления, энергетика.

Key words: Renewable energy sources, apartment buildings, solar panels, competitive environment, service, management mechanism, energy.

Kirish: Respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish uchun energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan “...yaqin kelajakda ustivor vazifa sifatida iqtisodiyotning energiya va resurs sig‘imlarini qisqartitirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish...” vazifalari belgilangan[1]. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, jumladan quyosh panellarining samaradorligini oshirish, ularning asosiy parametrlarini optimallashtirish, quyosh

energiyasini elektr energiyasiga aylantirish jarayonlarini modellashtirish yechimlarini ishlab chiqish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-son “2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, 2023 yil 16 fevraldagi PQ-57-son “2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlarining imzolanganligi shaharsozlikda bir nechta dolzarb muammolar mavjud ekanligidan dalolatdir.

Qo'llanilgan materiallar va uslublar:
 Ko'p kvartirali uylarni elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida bugungi kunda ta'sirchan nazorat o'rnatilmagan, ko'p hollarda undan texnik foydalanish va aholining xavfsiz yashashini ta'minlash borasidagi me'yor va talablar buzilishiga yo'l qo'yilmoqda. Ko'p kvartirali uylarda energiyasi bilan taminlash ishlarini o'tkazishning qoida va muddatlariga

rioya etilmayapti, bu esa, tabiiyki, aholining haqli noroziligiga sabab bo'lmoqda.

Yuqoridagi muammolarni o'rganib qo'shimcha ma'lumot sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligidan olingan ma'lumotlarni tahlil qilindi. Natijada, aholining jon boshiga elektr energiyasi iste'moli 2012 yilda 1.8 ming. kVt. soat tashkil etgan bo'lsa 2021 yilda esa ushbu ko'rsatgich 2.1 ming. kVt. soat ni tashkil etgan. Bu esa so'ngi 10 yillik statistik holatda elektr energiya iste'moli 0.2 ming. kVt. soat ga o'sganligini ko'rsatadi (1-rasm) [3].

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi aholi jon boshiga elektr energiya iste'moli hajmi.

Prezidentimiz raisligida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish va sohani rivojlantirish masalalari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda bu borada qilinishi kerak bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab olindi.

Xususan, 2022-2024 yillarda 3 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga, jami quvvati qariyb 3 ming megavattli 10 ta quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish rejalashtirilgan. Kelgusi yilda Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan va Farg'ona viloyatlarida jami 900

megavattli yana 5 ta quyosh elektr stansiyasini barpo etish bo'yicha investorlar tanlovi yakunlanadi[2].

Davlatimiz rahbari, avvalo, shu loyihalarga e'tibor qaratib, ularni o'z vaqtida ishga tushirish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Energetika vazirligiga xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda yangi loyihalar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.

Respublikasimizdagi muqobil energiyaga tarmog'ini rivojlantirishga nisbatan amalga oshirilayotgan ishlar hajmini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligidan olingan ma'lumotlar tahlilida ham kuzatishimiz mumkin (2-rasm) [3].

2-rasm. Muqobil energiya manbalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish.

Natijalar. Binolardagi PV panellari (inglizcha, “Photo Voltaic” – quyosh panellari orqali energiya ishlab chiqarish) orqali hosil qilinuvchi soylar energiya samaradorligini va elektr energiyasini ishlab chiqarishni taklif qiladi, ammo xalqaro tadqiqot guruhining ta’kidlashicha, ularning tijoriy ma’qulligini, ularning ishlashini optimallashtirish uchun foydalaniladigan nazorat strategiyalariga bog’liq bo’ladi. Xalqaro tadqiqot guruhlarini texnologiyani iqtisodiy tomonidan ijobiy samaradorlikka erishish uchun PV-integratsiyalashgan soylash vositalari (PVSD) uchun barcha dizayn va nazorat strategiyalarini har tomonlama ko’rib chiqdilar (3-rasm).

3-rasm. Kinetik PV-integratsiyalashgan soylash vositalari .

Hozirgi vaqtda quyosh panellarini kinetik soylash vositalari bilan birga qo’llash juda cheklangan, shuning uchun ba’zi prototiplar bor bo’lishiga qaramay, ularni shahar binolarida o’rnatilganlarini uchratish mumkin emas. Bunday tizimni amalga oshirishdan oldin ko’rib chiqilishi kerak bo’lgan asosiy mezon hali ham barqaror yashil energetika rivojlantirishdan ko’ra investitsiyalarni qaytarish hisoblanadi. An’anaviy panellarni o’rnatish narxi ko’plab mijozlar uchun hamon juda yuqori va shuning uchun ham soylash vositalari uchun maxsus tayyorlangan panellar ancha yuqori bo’ladi. Biroq, yangi mahsulotni ishlab chiqish asoslarini hisobga olgan holda, talabning ortishi bilan xarajatlar bozor to’qayosh energiyasi rivojida kamayishi kerak. Kinetik PV-integratsiyalashgan soylash vositalari yuqori plyonkali PV panelli ishlab chiqarish uchun ushbu soylash vositalari ishlab chiqarish jarayonida soylash paneli ishlab chiqarish usullaridan foydalanishni o’z ichiga oladi. Biroq, har bir kinetik PV-integratsiyalashgan soylash vositalarining dizayni uchun optimal nazorat usuli ilim xususiyatlariga, bino turiga va yo’riq bo’yicha bino tashqarisida ishlab chiqarilishi mumkin.

Binoga kinetik integratsiyalashgan quyosh panellarining yaqin kelajakda ishlatilishini o’ylasak, PV modullarning bino konturiga o’rnatilishini anglatadi. Bu esa bino tashqi tomonidagi binoning qurilish komponentlarini almashtirilishini va bir vaqtning o’zida panellar elektr ishlab chiqaradigan vosita sifatida,

ko‘rilishi, arxitektura va shaharsozlikning yangi talablarini ishlab chiqilishi uchun zamin yaratadi.

Xulosa. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan muqobil energiya manbalari oldingi yillarda yurtimizda yetarli darajada mavjud emasligi sababli ham tizimdan foydalanuvchilar soni ortib borganligini hisobiga elektr tarmog‘idan uzilish holatlari uzluksiz ravishda ko‘payib borayotgan edi. Ushbu muammoning samarali iqtisodiy hamda ekologik yechimi sifatida hozirgi kunda muqobil energiya manbalarining tarmoqlaridan biri sifatida quyosh panellariga alohida e‘tibor qaratilayotganligi yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan dolzarb muammoning yechimi sifatida qarashimiz mumkin. Bir so‘z bilan aytganda, Respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya resurslarini tadqiq etish va joriy qilish ishlarini yanada yuqori darajaga ko‘tarish, mavjud muammolarga o‘z vaqtida tashkiliy-huquqiy, ilmiy-texnik, innovatsion yechimlar topish yurt ravnaqi, el farovonligini yuksaltirish, aholi salomatligi, atrof-muhit

musaffoligini yanada samarali ta‘minlash, innovatsion taraqqiyotga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. “Prezident Shavkat Mirziyoyev 22-noyabr kuni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko‘paytirish va sohani rivojlantirish masalalari muhokamasi yuzasidan yig‘ilish” matnidan, “Daryo.uz” internet saytidan 22 Noyabr 2021 y. <https://daryo.uz/2021/11/22/xorazm-buxoro-qashqadaryo-namangan-va-fargonada-jami-900-megavattli-5-ta-quyosh-elektr-stansiyasini-barpo-etiladi/>

3. www.stat.uz

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282